

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abduvahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tualovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	

YUQORI MALAKALI TAEKVONDOCHILARNI O'ZIGA XOS GENETIK XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA SPORT SELEKSIYASI

Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li

P.f.b.f.d. (PhD)

O'zDJTSU, Chirchiq

Annotatsiya: Muallif ushbu maqolada sportchining jismoniy va psixologik salohiyatini oldindan baholash hamda ularni uzoq muddatli rivojlanish uchun saralash zarurati, sport seleksiyasining genetik asoslarini o'rganish, sportchilarning trenirlanish xususiyatlari va ular uchun individual ovqatlanish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqishni tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: Sport seleksiyasi, genetik omillar, sport trenirlanishi qobiliyati, mashg'ulot jarayoni, sport-genetik yondashuvlar.

Abstract: In this article, the author analyzes the necessity of assessing the physical and psychological potential of athletes in advance and selecting them for long-term development, studying the genetic basis of sports selection, exploring the specific features of athletes' training processes, and developing scientifically grounded recommendations on individual nutrition for athletes.

Key words: sports selection, genetic factors, training ability, training process, sports-genetic approaches.

Аннотация: В данной статье автор рассматривает необходимость предварительной оценки физического и психологического потенциала спортсмена и его отбора для долгосрочного развития, изучение генетических основ спортивной селекции, особенности тренировочного процесса спортсменов и разработку научно обоснованных рекомендаций по индивидуальному питанию для спортсменов.

Ключевые слова: спортивная селекция, генетические факторы, тренировочные способности, тренировочный процесс, спортивно-генетические подходы.

KIRISH

Sport amaliyotini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda sportchilarni saralash va ularning musobaqalardagi muvaffaqiyatini bashorat qilish samaradorligi yetarlicha past darajada. Sportchilarning natijalarini oldindan aniq prognoz qilish faqat 40-60% holatlarda o'zini oqlaydi. Bunday holat: mashg'ulot vaqti behuda sarflanishiga, murabbiy va sportchilarning mehnatining samarasiz bo'lishiga, jamiyatda jismoniy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyatining pasayishiga, sportchilarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishga olib keladi. Shu bilan birga, zamonaviy ilm-fanda genetik tadqiqotlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Biroq, sport va jismoniy tarbiya sohasida genetik tadqiqotlar yetarlicha rivojlanmagan. Ayniqsa, sport jang san'atlari, jumladan, taekvondo bo'yicha seleksiya jarayonida genetik omillar deyarli hisobga olinmaydi. Aslida esa, genetik omillar sport mahoratini rivojlantirishda cheklovchi va oldindan belgilab qo'yilgan muhim omillar bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport seleksiyasi – bu sportchining jismoniy va psixologik salohiyatini oldindan baholash va ularni uzoq muddatli rivojlanish uchun saralash jarayoni. Taekvondoda quyidagi genetik omillar muhim rol o'ynaydi: Kuch va portlovchi harakatlarni bajarish qobiliyati, chidamlilik va tiklanish tezligi, tezkorlik va reflekslarning rivojlanish darajasi, moslashuvchanlik va egiluvchanlik, psixologik chidamlilik va stressga bardoshlilik.

Sport seleksiyasining genetik asoslarini o'rganish zarurati ikki asosiy sabab bilan izohlanadi:

1. **Irsiy omillar** inson organizmining o'sishi, rivojlanishi va faoliyatida ayniqsa yosh davrida katta rol o'ynaydi, bu esa sport seleksiyasining boshlang'ich bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi.
2. **Genetik omillar** oddiy hayot sharoitlarida deyarli sezilmasa ham, jismoniy va ruhiy zo'riqish maksimal darajaga yetganda, ya'ni sport faoliyatida sezilarli cheklovlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli, sport seleksiyasini yanada samarali amalga oshirish uchun genetik tadqiqotlarga asoslangan yondashuvlar rivojlantirilishi zarur.

Zamonaviy sport genetikasi bo'yicha tadqiqotlar (Sologub E.B., Taymazov V.A., va boshqalar) shuni ko'rsatadiki, turli sport turlarida sportchilarning o'rganuvchanligi (trenirlanish) bo'yicha sezilarli individual farqlar mavjud.

Sport o'rganuvchanligi (sport trenirlanishi qobiliyati) – bu sportchining yangi harakat ko'nikmalarini o'zlashtirish, jismoniy tayyorgarlikni oshirish va mashg'ulot jarayoniga moslashish qobiliyatidir. Sport o'rganuvchanligi yuqori bo'lgan sportchilar murabbiy ko'rsatmalarini tezroq o'zlashtiradi, yangi texnik va taktik usullarni samarali qo'llaydi hamda musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sportchilarning trenirlanish xususiyatlari genetik jihatdan yuqori darajada nazorat qilinadi. Sport turini, musobaqa uslubini, sport ampuasini hamda yetakchi qo'l yoki oyoqni tanlashda genetika bilan bog'liq bo'lmagan noto'g'ri yondashuv sportchilarning harakatlarini boshqaruvchi samarasiz funksional tizimlarning shakllanishiga olib keladi. Bu quyidagilar bilan namoyon bo'ladi:

- Organizm ichida ortiqcha va noto'g'ri funksional bog'liqliklarning paydo bo'lishi;
- Qo'shimcha kompensator reaksiyalarning ishga tushishi;
- Organizmning ortiqcha zo'riqishi va stress darajasining oshishi;
- Sportchining sog'lig'ida buzilishlar paydo bo'lishi.

Natijada, bu jarayon jarohatlar, kasalliklar va sport mahoratining o'sishini to'xtatishga olib kelishi mumkin (Shirinov A.R., 1987; Kazak K.B., 1998; Polikarpova N.V., 1998 va boshqalar). Shuning uchun, taekvondoga ixtisoslashishda irsiy jihatdan sportchilarning trenirlanish imkoniyatlarini aniqlash va muhim genetik markerlarni o'rganish sport seleksiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yondashuv orqali sportchilar o'z jismoniy va psixologik imkoniyatlarini to'liq namoyon etishi hamda yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi taekvondoda sport seleksiya muammolarini hal qilish uchun sport-genetik yondashuvlarni asoslash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Birinchi marta trenirovka qobiliyatining genetik asoslari nuqtayi nazaridan taekvondoda sport seleksiya muammosi ko'rib chiqildi. Oila irsiyati omillari o'rganilib, taekvondo bilan shug'ullanish uchun muhim bo'lgan belgilar bir, ikki va uch avlod davomida sportchi oilalarida tadqiq etildi. Taekvondoga ixtisoslashgan sportchilarning individual trenirlanish xususiyatlari tahlil qilindi. Genetik farqlar va sport mahorati o'sish tezligi bo'yicha aniq ilmiy ma'lumotlar olindi, bu esa sportchilarni yuqori trenirlanadigan va past trenirlanadigan guruhlariga ajratish imkonini berdi.

Birinchi marta kompleks yondashuv asosida – sport-pedagogika, morfologiya, fiziologiya, psixofiziologiya, psixologiya va matematik tadqiqot usullari yordamida turli guruhlariga mansub sportchilarning ko'p qirrali tekshiruv o'tkazildi.

Taekvondo bilan shug'ullanuvchi sportchilarni yuqori va past trenirlanish qobiliyatiga ega guruhlariga ajratish uchun genetik prognozli mezonlar aniqlandi.

Olingan ma'lumotlar asosida birinchi marta taekvondoda sport seleksiya jarayoniga yangi ilmiy yondashuvlar asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Taekvondo bo'yicha sport seleksiya jarayoniga genetik markerlarni joriy etish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

1. Sport tayyorgarligining dastlabki bosqichlarida yetakchi jismoniy sifatlarni samaraliroq rivojlantirish va taekvondo uchun zarur bo'lgan harakat ko'nikmalarini shakllantirish.
2. Sportchilarni taekvondo talablari va normativlariga muvofiq ravishda maqsadli va samarali tayyorlash.
3. Tez o'rganuvchi sportchilarni aniqlash va ularni sifatlari saralash orqali seleksiya jarayonini takomillashtirish.

Alohida sportchilarning organizmining jismoniy yuklamalarga javob berishidagi genetik normasi o'rganildi, bu esa organizmning muayyan mushak faoliyatiga moslashish strategiyalari haqidagi nazariy tushunchalarni kengaytirdi.

Vaqt omili bo'yicha olib borilgan maxsus tadqiqotlar sport mahoratining o'sish tezligiga genetik omillarning ta'siri muhim ekanligini ko'rsatdi.

Genetik seleksiya asosida mashg'ulot jarayonini rejalashtirish

№	Genetik xususiyat	Sportchilar uchun tavsiya etilgan mashg'ulotlar
1	Tez qisqaruvchi mushak tolalari ko'p	Plyometrik mashqlar, sprint, portlovchi zarbalar
2	Sekin qisqaruvchi mushak tolalari ko'p	Chidamlilik mashg'ulotlari uzoq davom etuvchi sparring
3	Kuch va tezlikka moyillik	Kuch va qarshilik mashg'ulotlari, tezkor kombinatsiyalar
4	Psixologik chidamlilik past	Stressga qarshi treninglar, meditasiya va nafas mashqlari
5	Moslashuvchanlik yuqori	Oyoq zarbalarini kuchaytirish, gimnastika
6	Reaksiya tezligi yuqori	Reaksiya trenajyorlari, refleks mashg'ulotlari

Genetik testlar sportchilarning individual xususiyatlarini aniqlash va ularning mashg'ulot dasturlarini shaxsiylashtirish imkonini beradi.

Sport seleksiyasida genetik testlardan foydalanish. Genetik testlar sportchilarning individual salohiyatini baholash va ularga mos keluvchi mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqishda foydalaniladi. Genetik testlar yordamida sportchining portlovchi kuchi, chidamlilik darajasi va refleks tezligi aniqlanadi. Mashg'ulotlar natijalari testlar bilan solishtirilib, sportchilarga mos keluvchi mashg'ulot rejasi tuziladi.

Genetik testlar sportchining ovqat hazm qilish va energiya almashinuv jarayonlarini ham o'rganish imkonini beradi. Tezkor energiya uchun – ko'proq oqsil va uglevodlar. Chidamlilik oshirish uchun – omega-3 yog' kislotalari va antioksidantlar. Psixologik barqarorlik uchun – magniy va B guruh vitaminlari. Sportchilar uchun individual ovqatlanish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqadigan xalqaro tashkilot (International Society of Sports Nutrition (ISSN) tomonidan genetik xususiyatlarga mos keluvchi ovqatlanish rejasi ishlab chiqilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taekvondoda sport seleksiyasini genetik xususiyatlarni hisobga olgan holda olib borish sportchilarning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Genetik testlar sportchilarni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish va mashg'ulot rejalarni individualizatsiya qilish imkonini beradi. Mushak tolalarining tarkibi, reflekslar, chidamlilik va psixologik chidamlilik sport natijalarini belgilovchi muhim genetik omillardir. Genetik seleksiya asosida shakllantirilgan mashg'ulot dasturlari sportchilarni tezroq rivojlantirish va jarohatlardan saqlanishga yordam beradi. Ushbu yondashuv taekvondochilarni tanlash jarayonini ilmiy asosda olib borish va xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Казак К.Б. Индивидуально-типологические особенности системных взаимосвязей в организме высококвалифицированных спортсменов с разной тренируемостью. Автореф. дис. канд. биол. наук. - СПб.: СПбГАФК им.П.Ф. Лесгафта, 1998. - 17 с.
2. Поликарпова Н.В. Влияние психомоторных асимметрий на динамику спортивных результатов у фехтовальщиков. - Автореф. дис. канд. психол. наук. СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1998. - 20 с.
3. Сологуб Е. Б. Генетика и спорт: Лекция. СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1998. - 41 с.
4. Ширинов А.Р. Быстрота выполнения квалификационных нормативов при выработке у борцов адекватного стиля ведения боя. // Психофизиол. аспекты спортивной и учебной деят. Межвуз. сб. научн. тр. - JL.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1987. 33-34 с.
5. Таймазов В.А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших достижений. - Автореф. Дис.. докт.пед. наук. СПб.: СПбГАФК им.П.Ф. Лесгафта, 1997. - 47 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.